

O PROJETO ARQUITETÔNICO COMO LABORATÓRIO EXPERIMENTAL NA ARQUITETURA PAULISTA: VILANOVA ARTIGAS E AS CASAS OLGA BAETA E RUBENS DE MENDONÇA NA DÉCADA DE 1950

Geovana Gea Nogueira
André Augusto de Almeida Alves

RESUMO

A modernização da sociedade brasileira, expressa nos novos padrões de produção e consumo e novas classes sociais do segundo pós-guerra, resultou em uma nova percepção de atividade de projeção pelos arquitetos paulistas, transformando o projeto da casa em verdadeiro *laboratório experimental*. Neste contexto, Vilanova Artigas procurou experimentar novas soluções formais e tecnológicas em seus projetos residenciais, acabando por nelas imprimir as possibilidades e contradições da modernização brasileira, conforme se vê nas casas Olga Baeta (1956) e Rubens de Mendonça (1958).

Palavras-chave: sociedade, modernização, laboratório experimental.

THE ARCHITECTURAL DESIGN AS AN EXPERIMENTAL LABORATORY IN PAULISTA ARCHITECTURE: VILANOVA ARTIGAS AND THE HOUSES OLGA BAETA AND RUBENS DE MENDONÇA IN THE 1950'S ABSTRACT

The modernization of Brazilian society, expressed in the new patterns of production and consumption and new social classes of the second post-war, resulted in a new perception of projection activity by the São Paulo architects, transforming the project of the house into a true *experimental laboratory*. In this context, Vilanova

Artigas attempted to experiment with new formal and technological solutions in his residential projects, ending up in them printing out the possibilities and contradictions of Brazilian modernization, as seen in the houses Olga Baeta (1956) and Rubens de Mendonça (1958)

Keywords: society, modernization, experimental laboratory.

EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO COMO
LABORATORIO EXPERIMENTAL EN LA ARQUITECTURA
PAULISTA: VILANOVA ARTIGAS Y LAS CASAS OLGA
BAETA Y RUBENS DE MENDONÇA EN LA DÉCADA
DE 1950
RESUMEN

La modernización de la sociedad brasileña, expresada en los nuevos patrones de producción y consumo y nuevas clases sociales de la segunda posguerra, resultó en una nueva percepción de actividad de proyección por los arquitectos paulistas, transformando el proyecto de la casa en verdadero *laboratorio experimental*. En este contexto, Vilanova Artigas intentó experimentar nuevas soluciones formales y tecnológicas en sus proyectos residenciales, acabando por ellas en las posibilidades y contradicciones de la modernización brasileña, según se ve en las casas Olga Baeta (1956) y Rubens de Mendonça (1958).

Palabras llave: sociedad, modernización, laboratorio experimental.

O contexto nacional após a Segunda Guerra Mundial mostra-se como um momento de transição, composto pelo desenvolvimento da indústria em detrimento da agricultura, esta até então tida como o carro forte da economia nacional; pela intensa migração para as cidades e o conseqüente processo acelerado de urbanização; pelo advento de novos costumes e valores em uma sociedade que buscava modernizar-se, entre outras mudanças. De acordo com Ianni (1992), seria a partir de 1945 que se desenvolveriam a produção industrial e uma burguesia oriunda do capital industrial. Para Mello e Novais (2009), a sensação de que o Brasil se transformaria em uma nação moderna por meio do crescimento industrial e dos seus resultados refletidos na sociedade correspondia à experiência de um grande processo civilizatório em andamento (MELLO; NOVAIS, 2009). A percepção de um portentoso projeto modernizador em curso era amplamente vigente na sociedade.

No quadro acima descrito, São Paulo se destaca como polo industrial nacional, além de lócus significativo da crescente urbanização e das transformações sociais então vividas pelo país. Nesse ambiente, os arquitetos paulistas participam ativamente do debate sobre a modernização brasileira, assim como de sua promoção. Foi no pós-1945 que se deu o surgimento do IAB em São Paulo, das primeiras faculdades de arquitetura desligadas da engenharia e da Belas Artes e “dos primeiros escritórios [...] que compartilhavam de tal preocupação com a *questão nacional*” (ALVES, 2003, p. 11). Ainda de acordo com o mesmo autor,

[n]ão é difícil perceber que a cidade de São Paulo constitui um dos lugares em que tal processo de modernização da sociedade e da arquitetura brasileira se materializa de forma mais nítida, fato este que lhe confere grande interesse enquanto objeto de estudo (ALVES, 2003, p. 12).

Podemos dizer que os arquitetos paulistas estavam ligados à ideia de modernização da sociedade e do país. Assim, trabalhavam em seus projetos, soluções para que este ideal fosse alcançado. A casa foi um dos principais meios de expressão desta ampla pesquisa arquitetônica, apesar de não ser o único. A casa destaca-se pelo fato de abrigar o núcleo familiar no qual se daria, em grande medida, as

transformações em tela, em especial no que concerne à mobilidade social e à modernização dos estilos de vida (MELLO; NOVAIS, 2009). Nesse sentido, segundo Flávio Motta, o arquiteto deveria reinterpretar a residência para a nova sociedade, e assim concebê-la em sintonia com as transformações sociais em voga, de modo a “propor novos critérios de relacionamento entre os homens” (MOTTA, 1967, p. 18)

A percepção das oportunidades de projeção, especialmente das casas, enquanto meio de experimentação de novas tecnologias e novos modos de morar (*modus vivendi*), resulta em uma abordagem característica da atividade projetual, marcada pelo conseqüente uso dos termos *laboratórios experimentais* e *laboratórios de arquitetura*, pelos próprios arquitetos modernos paulistas e, posteriormente, por diversos pesquisadores dedicados à arquitetura moderna paulista, em um leque de orientações que merece ser contemplado.

Para Ruth Verde Zein (2005), as encomendas de projetos residenciais constituíam oportunidade para experimentações tecnológicas e formais, “[d]aí ser frequente o entendimento, no seio da escola paulista brutalista, do projeto das casas um *laboratório experimental*”. (ZEIN, 2005, p. 222)

Vilanova Artigas, arquiteto expoente da arquitetura paulista, inicialmente critica essa postura a respeito da experimentação na casa burguesa. Em seu discurso intitulado *Aos formandos da FAU USP* (1955), afirma que “não podemos permitir que nos transformem em meros experimentadores dos laboratórios de arquitetura a serviço de uma minoria opulenta, desligada dos interesses populares” (ARTIGAS, 2004, p. 63). Após o acirramento do regime militar, e portanto, em defesa das conquistas alcançadas no período anterior e da afirmação de rumos para a arquitetura e sociedade brasileira num momento de resistência, defende, em “Arquitetura e construção” (1969) a importância da experimentação em arquitetura:

Encontro com a casa na cidade, para construir com ela a casa da nova sociedade que desponta como consequência inevitável do conhecimento cada vez mais profundo que vamos tendo, do mundo e das relações entre os homens. Esta procura de racionalidade não tem fim, e nos mantém em constante experimentação; a experimentação específica das artes é também a que é privativa da ciência e da tecnologia, aplicadas à arte de construir. (ARTIGAS, 2004, p. 120).

Assim, o termo laboratório diz respeito aos projetos de arquitetura realizados no cenário da modernização paulista, e que se caracterizam pelo tratamento singular com que se pesquisam novos programas, novos sistemas construtivos e novas disposições espaciais que buscam uma sociedade em vias de transformação.

Para tanto, temos como questão norteadora da pesquisa de que resulta o presente trabalho: qual a relação estabelecida nos *laboratórios experimentais* entre projeto e realidade brasileira, do ponto de vista da constituição de um sistema produtivo e de um novo modo de morar inseridos dentro de uma prática profissional guiada pela função social do arquiteto? Para respondê-la, busca-se analisar a modernização paulista partindo do pressuposto de que os *laboratórios experimentais*, entendidos na dialética entre projeto e realidade, elaboraram novos padrões não apenas formais, mas também tecnológicos e construtivos e de disposições espaciais, em resposta às novas formas de vida social e produção em uma São Paulo que se industrializava e se urbanizava rapidamente.

Assim, temos como principal objetivo, ainda na pesquisa que origina este trabalho, entender a constituição de uma nova sociabilidade, de que participa a arquitetura residencial de Vilanova Artigas. Nesta oportunidade, além de sistematizar elementos que informam tal processo, efetua-se uma leitura inicial de duas casas projetadas por João Batista Vilanova Artigas na década de 1950, a partir da análise das leituras efetuadas pela crítica arquitetônica da época e da historiografia posterior.

SOCIABILIDADE E MODERNIZAÇÃO BRASILEIRA

Octavio Ianni, em *A ideia de Brasil moderno* (1992), nos fala que a nação brasileira é levada a se reinventar, a repensar o passado para encarar o presente, em cada momento de sua trajetória histórica. Segundo este autor, a questão nacional revela o pensamento de criação e recriação da nação em cada época de mudanças.

Após 1945, segundo Lopez; Mota (2015), o Brasil deixava de ser um país subdesenvolvido para ser o "país do futuro", em decorrência das novas formas do capitalismo que iam se implantando no país, supostamente definindo a transformação de um país arcaico para um país moderno. Uma transformação incompleta, porém, visto que "a atuação das lideranças no plano econômico-social e cultural jamais fez o país saltar para fora das molduras de sua condição periférica" (LOPEZ, MOTA, 2015, p. 696).

O período entre 1930 e 1980 é caracterizado por intensos movimentos migratórios, configurando o momento de maior transição demográfica do país, em que este passa de uma sociedade rural para uma sociedade urbana. Este deslocamento se dá através de dois grandes fluxos: o primeiro visava ocupar as regiões consideradas vazias no Brasil, tais como o Centro-Oeste e as porções a oeste dos estados do sul do país; e o segundo, como consequência da industrialização, do campo para as cidades, em destaque São Paulo, cidade que mais crescia no período. Desta forma, de acordo com Mello e Novais (2009), nos anos de 1950 deslocaram-se 8 milhões de pessoas (24% da população rural), nos anos de 1960, 14 milhões de pessoas (36% da população rural) e nos anos de 1970 deslocaram-se 17 milhões de pessoas (40% da população rural). Uma intensa migração que caracteriza uma *sociedade em movimento*:

Movimento de uma configuração de vida para outra: da sociedade rural abafada pelo tradicionalismo para o duro mundo da concorrência da grande cidade ou para o mundo sem lei da fronteira agrícola; da pacata cidadezinha do interior para a vida já um tanto agitada da cidade média ou verdadeiramente alucinada da metrópole. Movimento, também de um emprego para outro, de uma classe para outra, de uma fração de classe para outra, de uma camada social para outra. Movimento de ascensão social, maior ou menor, para quase todos.

(MELLO; NOVAIS, 2009, p. 24)

Os migrantes que se dirigem para as cidades buscam novas oportunidades, novos estilos de vida e padrões de produção e consumo, considerados superiores aos do campo. Tal movimento caracteriza a grande transformação social do período, com a formação de uma sociedade urbano-industrial a urbanização, conformação de novas classes sociais, novas possibilidades de ascensão social. O passado deveria ser apagado em prol do futuro almejado em vista do desenvolvimento nacional. A frase do sociólogo Florestan Fernandes revela esse sentimento: “[o] passado possui pouca significação. O que importa é o presente e, acima de tudo o futuro” (FERNANDES, 1974, p. 201).

Efetivamente, o segundo pós-guerra revela várias transformações sociais, tanto no cenário rural quanto no urbano. Assim, Alves (2003) apresenta que:

As transformações vividas no pós-guerra, no entanto não se limitam ao âmbito da economia e da produção. *A morte do campesinato* prevista por Marx, com o esvaziamento do campo e o crescimento das cidades; a crise de consciência do operariado e sua desarticulação enquanto classe, simultânea à constituição de uma sociedade de consumo de massa e predomínio do individual sobre o coletivo; o crescimento das ocupações de nível superior; a transformação do papel desempenhado pelas mulheres nas sociedades desenvolvidas, com o crescimento do número de mulheres no ensino superior, no mercado de trabalho e na política, constituem fenômenos sociais aos quais juntam-se os culturais, sobretudo aqueles relativos à família – o divórcio, a diminuição dos casamentos formais, a redução do desejo de filhos (ALVES, 2003, p. 18).

Segundo Lopes (2008) a sociedade urbano-industrial teria como características a burocratização, a secularização e a individualidade. Esta perpassa o sujeito e atinge a nação, que, a partir da modernização, busca a sua identidade nacional. Sobre esta, Angela Gomes afirma que:

A construção da nação é um processo permanente e inconcluso, durante o qual seus integrantes, ou melhor, sua população vai aprendendo a se reconhecer com características próprias, que não só a distinguem de outras nações, como a identificam para si mesma. Tal processo é, sem dúvida, fruto de complexas operações socioculturais, que ocorrem em um tempo longo e mobilizam inúmeros e diferenciados atores históricos, sejam indivíduos ou grupos em torno de diversos projetos políticos, que podem ser convergentes ou conflitantes em muitos de seus aspectos (GOMES, 2013, p. 41).

Toma-se possível assim revisitar a questão da identidade nacional e da arquitetura moderna brasileira, do ponto de vista da constituição de uma sociabilidade moderna, abarcando múltiplas dimensões da vida social:

Na década de 50, alguns imaginavam até que estaríamos assistindo ao nascimento de uma nova civilização nos tró-

picos, que combinava a incorporação das conquistas materiais do capitalismo com a persistência dos traços de caráter que nos singularizavam como povo: a cordialidade, a criatividade, a tolerância. (MELLO; NOVAIS, 2009, p. 07).

Neste projeto de Brasil moderno, o sentimento de otimismo, os novos padrões de produção e consumo, as melhores condições de vida e perspectiva de ascensão social encantavam cada vez mais todas as camadas da sociedade. Neste meio, vários segmentos culturais, através dos grandes meios de comunicação, atuavam incisivamente na divulgação e propagação desses valores, não sem a presença do Estado. É no debate sobre os rumos desta sociedade em movimento e do projeto modernizador por ela formulada que a produção de Artigas, em especial as casas Olga Baeta e Rubens de Mendonça, são aqui cotejadas.

VILANOVA ARTIGAS E O PROJETO ARQUITETÔNICO COMO PROJETO SOCIAL: AS CASAS OLGA BAETA E RUBENS DE MENDONÇA

A participação dos arquitetos na construção de uma nação moderna, brasileira e democrática após 1945 revela a dimensão e o desenvolvimento da função social do arquiteto dentro do seu contexto histórico. Segundo Alves (2003):

se Lúcio Costa definia a arquitetura como construção concebida com determinada intenção plástica, Rino Levi a classificava como arte plástica de caráter essencialmente abstrato, Knesse de Mello via o arquiteto como o pesquisador capaz de conferir as melhores condições de habilidade aos edifícios, Bratke conferia às transformações da sociedade o papel de maiores influenciadoras da arquitetura e, finalmente Salvador Candia afirmava que o arquiteto é o cidadão que faz a mediação entre o cliente, o construtor, a indústria, à época e o espírito (ALVES, 2003, p. 92)

Tem-se assim o debate, estabelecido entre os arquitetos brasileiros, acerca dos projetos de nação moderna e sobre a contribuição dos arquitetos em sua construção.

Artigas, através de suas várias atividades como militante do PCB, na construção e afirmação da profissão de arquiteto no Brasil, nas transformações do ensino de arquitetura e por meio da sua produção projetual, procurava aliar “as decisões projetuais e a ‘função social do arquiteto’” (KOURY, 2003, p. 41), ou seja, um arquiteto não só preocupado com a técnica, mas também com a sociedade em que estava inserido.

Nesse sentido, Miguel Buzzar aponta o necessário vínculo entre a arquitetura de Artigas com a sociedade:

A arquitetura possuía um corpo próprio, seus princípios e, nesse sentido, uma autonomia. Entretanto, esta não significaria uma separação *absoluta* da sociedade, ela carecia de um vínculo social perene com a realidade; o contrário disso seria um irracionalismo ou um formalismo pretensamente a-histórico. A autonomia observada não era da mesma ordem da autonomia moderna. Era uma forma de autonomia que só devia ser realizada no confronto com as condições materiais e culturais de uma sociedade (BUZZAR, 2014, p. 272)

Desta forma, com o projeto arquitetônico relacionado à sociedade, à sua transformação, analisa-se duas residências projetadas por Artigas na década de 1950. Ao que tudo indica, a viagem feita à URSS em 1953 colocou Artigas em uma contradição muito maior da que vinha enfrentando entre a prática profissional e a prática política, em especial entre o que o partido pregava, o realismo socialista como método artístico, e suas convicções acerca da atuação profissional. Em vista dos registros autobiográficos de Artigas, Thomaz (1997) caracteriza o período entre os anos de 1954 e 1955 como sendo anos de *crise*. A autora aponta que a falta de registros impendem uma definição mais direta acerca dessa palavra, porém, o que se pode verificar, é que a produção arquitetônica de Artigas se interrompe após o retorno da União Soviética, e ele se afasta do escritório por dois anos até o projeto da casa Baeta (1956) e a casa Rubens de Mendonça (1958).

CASA OLGA BAETA

A Casa Olga Baeta vai mostrar, segundo Dalva Thomaz, um arquiteto amadurecido e com a vontade de reformular a sua arquitetura

abandonando elementos antes utilizados em sua produção arquitetônica entre 1944 e 1953, tais como lajes impermeabilizadas, rampas, calhas internas, pilares de seção circular, volumes acoplados, entre tantos outros.

Nesta casa é pertinente a relação com as casas paranaenses vernaculares. Dalva Thomaz aponta que ao se utilizar um telhado de duas águas com telhas de barro – elemento que havia sido abandonado desde 1944 – além das marcas das formas de madeira no concreto armado da empena cega, fazendo a alusão às casas de madeira tradicionais no Paraná, o arquiteto associa tradição e modernidade em moldes diferentes daqueles até então vigentes, derivados da teoria lançada por Lúcio Costa. Ainda neste sentido, Buzzar (2014) afirma que a forma irregular da empena remete à tradição das casas do Sul, ao mesmo tempo em que as tábuas de madeira revelam o concreto bruto, inacabado e sem revestimento das empenas expressando o caráter dual da industrialização brasileira e de sua sociedade. Medrano; Recamán (2013) afirmam que os signos da tradição das casas vernaculares presentes na Casa Olga Baeta residiriam no oitão e no óculo da fachada principal, ambos presentes no projeto original da casa, ao mesmo tempo em que as marcas das formas de madeira no concreto revelam a cidade fordista, representando o hibridismo de formas modernas e vernaculares (figura 01).

Em relação à nova forma da casa, Medrano e Recamán (2013) afirmam que há um avanço à unidade livre da casa, ao se utilizar as duas empenas cegas na fachada principal e na dos fundos, liberando o interior para novas espacialidades. Para os autores, o giro de 90 graus, iniciado na Casinha de 1942, faz com que a casa se feche para a rua; desta forma, a partir desta rotação haverá uma mudança na espacialidade interna, em que um núcleo central une os elementos da casa e as cores aplicadas organizam funcionalmente o espaço. Segundo Artigas: “[m]as não precisava ter porta; o espaço deveria ser aberto e múltiplo de maneira que estabelecesse uma relação de visualidade total do espaço com uma intenção de educação da família” (FERRAZ, 1997, p. 72). Assim, a concepção dos espaços também comanda a sua ordem. A fluidez espacial poderia ser o resultado da dinâmica moderna em voga, porém, ainda é visível a presença da tradição arcaica, patriarcal, correspondente à sociedade brasileira que ainda se estende ao processo de industrialização do país. Buzzar (2014) reafirma esta nova espacialidade a partir da presença das empenas cegas:

o abrigo de automóvel, além de encravado na entrada da construção, compunha uma antessala com o acesso à casa propriamente dita, ligando-se o conjunto diretamente à cozinha, aos outros serviços e à sala – boa parte com o pé-direito duplo – tradicionalmente posta na frente, estendia-se a partir da entrada, pela parte posterior ladeando os serviços e abrindo-se por uma grande porta de vidro, para o quintal (jardim) na lateral oposta à dos serviços. A meio piso subindo a escada, alocada junto à entrada e integrada à sala, fazendo parede com o abrigo, portanto na parte superior frontal do volume, Artigas projetou o estúdio e, no piso superior os quartos.

(BUZZAR, 2014, p. 326)

Ainda de acordo com este autor, Artigas efetua nesta casa uma compactação da planta, a qual apresenta duas temáticas: a primeira é que a casa é um espaço independente do seu exterior, conformada pelo seu volume; a segunda que deveriam se localizar próximos à rua, os espaços sociais, e no interior da casa os espaços mais privados. Essas duas temáticas representam a anulação dos componentes simbólicos e funcionais ao integrar com uma continuidade fluida os espaços públicos e privados, originando um novo pensamento sobre a cidade (BUZZAR, 2014).

As cores primárias aplicadas nos cômodos no piso térreo da casa organizam funcionalmente o espaço (MEDRANO; RECAMÁN, 2013). Sobre esse quesito, Dalva Thomaz o apresenta como uma homenagem do arquiteto à Mondrian e que pode caracterizar-se como uma reconciliação com a experiência das vanguardas (THOMAZ, 1997, p. 227).

Em relação às novas soluções tecnológicas na casa, temos na casa Olga Baeta, segundo Miguel Buzzar (2014), o uso do concreto armado para além da estrutura, ou seja, ele aparece agora em elementos construtivos como as empenas cegas. Dalva Thomaz (1997) nos mostra que, ao utilizar lajes inclinadas sobre vigas de concreto, Artigas evita o uso de tesouras, viabilizando um maior aproveitamento do espaço interno. Ainda segundo a autora, devido à estrutura independente da casa, há a possibilidade do uso de panos de vidro para a vedação. Há também a presença de pilares, agora de seção retangular, que se afinam à medida que atingem o solo. A autora também comenta sobre a independência das escadas, as quais permitem um escritório/estúdio em meio nível, entre os espaços de estar e de descanso (figura 05).

Para Dalva Thomaz, há um grande salto qualitativo na obra de Artigas a partir dessa casa em relação a sua produção anterior. É nesse viés que a Casa Olga Baeta representa

um marco decisivo na transformação do itinerário de Artigas. Ali parecem estar recolocados sonhos e angústias, a experiência do já realizado mas também o que deixara para trás, e que poderia ser retomado numa perspectiva de continuidade. O passado, o presente e o futuro. (THOMAZ, 1997, p. 228)

Assim, Artigas apropria-se de manifestações da cultura nacional e internacional, como em um estágio de verdadeira disposição para a abertura, mais do que para síntese. Através dessa obra, parece que Artigas tenta rever aquilo que debateu durante os anos em que não projetou. Desta forma, o arquiteto procura atributos tanto da arquitetura moderna brasileira como da tradição local.

Para Buzzar (2014), através desta residência, Artigas mostra conhecimento do debate internacional do pós-guerra na arquitetura, em especial a reinterpretação da obra de Le Corbusier pelo casal Smithson, além do debate italiano referente ao Neorealismo, verificados no uso do concreto armado e na busca por elementos da tradição local – no caso de Artigas, nas casas paranaenses da sua infância. Entretanto, Miguel Buzzar afirma que tal conhecimento não diminui a originalidade do trabalho de Artigas. Assim, através desse conhecimento sobre o debate internacional, Artigas pode reassumir o modernismo, segundo o autor, ao buscar nas formas populares a sua representação.

CASA RUBENS DE MENDONÇA

Miguel Buzzar nos apresenta que as pesquisas projetuais de Artigas avançam nos projetos posteriores à casa Olga Baeta, e é na casa Rubens de Mendonça, que o arquiteto irá estudar a serialização industrial e desenvolver uma nova espacialidade interna. Em relação às novas soluções formais, a casa apresenta uma nova rotação, com a fachada principal voltada para a rua, porém elevada devido ao aclave do terreno e do seu acesso; desta forma, a casa possui pouco contato com o exterior, voltando-se para o seu interior (MEDRANO; RECAMÁN, 2013). Segundo os autores, não há um trabalho

entre espaços e volumes como nos projetos anteriores, a casa surge como um volume único como solução, e a espacialidade interna passa a estar submetida a este volume, o qual é reforçado pela presença dos afrescos em todo o seu exterior.

A respeito do afresco de triângulos presente no volume da casa, Buzzar nos mostra que o debate entre Artigas e os concretistas nesta casa foi de suma importância para o arquiteto no que concerne à relação da sua produção com a indústria, em destaque a produção em série e a standardização. O afresco de triângulos seriados, feito por Marcelo Gruber, indica a flexibilização do pensamento artístico de Artigas, envolto no debate soviético acerca do realismo socialista quanto atento à militância de concretistas dentro do Partido Comunista, além do debate sobre a frente única de arquitetos. O concreto rusticado da casa Baeta é aqui substituído pelas superfícies lisas que abrigam o afresco.

Ainda sobre a marcação serial dos triângulos, de acordo com Medrano; Recamán (2013), a serialização indica a intenção de industrialização e revela em sua técnica artesanal o fazer arcaico a qual está destinada. Nesta residência, a arquitetura resigna-se e transforma-se em superfície. O volume único passa a ser superfície, porém os autores colocam que o volume não é puro, haja visto as condições dos recuos necessários para o lote. Para os autores, o volume *puro* só é oferecido a partir de marcações de cena, o painel de afresco tem percepções visuais indefinidas e a rua passa a ser um lugar de comunicação. Os autores colocam que há um conflito entre as novas formas de comunicação e as estruturas urbanas da década de 1950 e a existência de estruturas sociais arcaicas, de modo a não haver uma real "superação arquitetônica" na proposta de Artigas (MEDRANO, RECAMÁN, 2013, p. 67):

Essa técnica [do afresco] pretendia impregnar lógica visual incondicionada ao material bruto de precária compleição. Afinal, sua construção não é modular (componentes industrializados), não é intrinsecamente gráfica (como a malsucedida textura memorialista da Casa Baeta), não é vernacular-construtiva (um saber artesanal). É material sem forma social-arquitetônica, ao qual se impõe lógica gráfica geométrica (MEDRANO; RECAMÁN, 2013, p. 66)

Ainda no sentido da relação dual entre moderno e arcaico presentes na casa, a disposição dos cômodos internamente ainda segue uma ordenação tradicional, com a cozinha e serviços localizados no fundo da casa e o estar na parte frontal. A casa é ordenada a partir de um hall central que distribui os serviços no fundo e o estar na parte frontal, a área de jantar fica na parte da frente, porém, a meio lance abaixo, garantindo a possibilidade de implantação do escritório a meio lance acima da área de jantar (BUZZAR, 2014). Nesta configuração, o hall tem o papel de ordenador do espaço interno pelo qual se distribuem os demais cômodos. A casa retoma a ideia de bloco único, mesmo que de forma peculiar, visto que ele evolui sobre o piso térreo, avançando em direção à rua originando um balanço adiante à sala de vidro.

Em relação ao uso de novas tecnologias, Dalva Thomaz nos mostra que a inovação da obra se deu através do seu partido estrutural. Neste, Artigas utilizará pórticos como solução estrutural da casa, criando um jogo de volumes com os apoios em formas triangulares. Assim, "Artigas define para esse projeto dois pórticos intermediários, paralelos entre si e também em relação à rua, para sustentar as cargas centrais, enquanto dois outros pórticos, também paralelos entre si, mas ortogonais à rua, vão compor as grelhas da laje" (THOMAZ, 1997, p. 247-248). Este sistema estrutural independente permitirá aumentar o perímetro do volume principal por meio de balanços. Com isso, ainda de acordo com a autora:

a casa Rubens de Mendonça vai representar em termos arquitetônicos, um complexo ajuste entre a unidade do sistema estrutural, pensado como um todo, e, a proposta formal, caracterizada internamente, por espaços de ampla flexibilidade e externamente por um volume que avança solto para além da base. Possivelmente não foi por acaso que o próprio Artigas acabou elaborando, segundo o que se tem notícia, todo o cálculo estrutural dessa obra. (THOMAZ, 1997, p. 248)

Segundo Buzzar (2014), Artigas introduz um elemento primordial para a arquitetura paulista, a viga lindeira, que confere ao volume uma unidade e um conjunto no lote:

Acrescente-se que para Artigas, como marco de dois momentos da construção humana, a viga-pórtico surgia

na Casa Mendonça como o elemento recíproco da casa na rua e desta na casa, ou seja, o elemento que anunciava para a rua a casa e o que possibilitava que a casa fosse uma outra rua, um grande vão, conseguido pela repetição de um elemento estrutural. (BUZZAR, 2014, p. 335)

Já para Medrano; Recamán (2013), há funcionalidade espacial e racionalidade na casa, porém, não imbuída no seu método construtivo:

A empena não revela o balanço-vazio bilateral, anunciado, no entanto, no desenho dos triângulos que reproduzem as dimensões desse espaço que não se vê a partir da indicação precisa do ponto de vista do observador (com a linha ilusionista da separação entre viga e parede). Este capta uma pureza volumétrico-planar que não está ligada aos reais movimentos da planta e dos cortes da construção. Os balanços também não adquirem um caráter estrutural pleno, tampouco funcional, já que resultam em vazios laterais (varanda e brise/corredor), que parecem estar submetidos ao anúncio de uma potência da estrutura. (MEDRANO, RECAMÁN, 2013, p. 67)

Ainda segundo os autores, as contradições presentes na indústria e na modernização brasileira podem ser verificadas na obra de Vilanova Artigas. Na casa dos triângulos, por exemplo, em que a coincidência conflituosa entre construção e comunicação não concede uma síntese arquitetônica.

Já para Miguel Buzzar, as casas Baeta e Rubens de Mendonça expressam duas variantes da representação da nação em desenvolvimento. Enquanto a casa Rubens de Mendonça foi vértice e ruptura da aproximação de Artigas com os concretistas, da casa Baeta partira o "enclave conceitual" (BUZZAR, 2014, p. 336) do qual seguiria a sua obra.

CONCLUSÕES

As transformações ocorridas na sociedade brasileira a partir do segundo pós-guerra ecoaram nos novos estilos de vida, novas classes sociais, novos padrões de consumo e no imaginário. Os arquitetos paulistas participavam deste processo buscando, por meio de experimentações realizadas nas casas paulistanas, a face arquitetônica dessa

modernidade. Nelas, ensaiavam soluções espaciais, novas configurações programáticas e novas soluções tecnológicas, caracterizando-as como verdadeiros laboratórios experimentais.

As casas Olga Baeta (1956) e Rubens de Mendonça (1958) representam uma fração do que foi a pesquisa de Artigas para as novas casas dessa nova sociedade.

A modernização da sociedade brasileira não ocorreu de maneira uniforme e completa, mas sim como em qualquer parte, repleta de contradições. Dessa forma, o arquiteto dentro dessa sociedade em movimento, irá expressar justamente os avanços, os retrocessos, os limites, possibilidades e os dilemas dessa sociedade. Imerso nessa dialética, ao pretender contribuir para a superação das contradições sociais pela arquitetura, as reproduzem ao experimentar e propor a sua modernização. Projeto transformador e reprodução social assim coexistem nesses laboratórios da arquitetura paulista.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, André Augusto de Almeida. *Arquitetura e sociedade em São Paulo 1956-1968: projetos de Brasil moderno*. Orientadora Maria Lucia Caira Gitahy. Dissertação de mestrado. São Paulo, FAU USP, 2003.

ARTIGAS, João Batista Vilanova. Aos formandos da FAU USP. In ARTIGAS, Rosa; LIRA, José Tavares Correia de (org.). *Caminhos da arquitetura*. São Paulo, Cosac Naify, 2004.

ARTIGAS, João Batista Vilanova. Arquitetura e construção. In ARTIGAS, Rosa; LIRA, José Tavares Correia de (org.). *Caminhos da arquitetura*. São Paulo, Cosac Naify, 2004.

BUZZAR, Miguel Antonio. *João Batista Vilanova Artigas: elementos para a compreensão de um caminho da arquitetura brasileira, 1938-1967*. São Paulo, Unesp/Senac, 2014.

FERRAZ, Marcelo (org.). *Vilanova Artigas*. São Paulo, Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 1997.

FERNANDES, Florestan. *Caracteres rurais e urbanos na formação e desenvolvimento da cidade de São Paulo Mudanças sociais no Brasil: aspectos do desenvolvimento da sociedade brasileira*. São Paulo, Diefel, 1974.

GOMES, Angela de Castro. As marcas do período. In GOMES, Angela de Castro (org.). *Olhando para dentro: 1930-1964*. Rio de Janeiro, Mapfre/Objetivo, 2013.

IANNI, Octávio. *Sociologia e sociedade no Brasil*. São Paulo, Alfa-Omega, 1992.

KOURY, Ana Paula. *Grupo Arquitetura Nova: Flávio Império, Rodrigo Lefèvre e Sérgio Ferro*. São Paulo, Edusp/Romano Guerra, 2003.

LOPES, Juarez Rubens Brandão. *Desenvolvimento e mudança social: formação da sociedade urbano-industrial no Brasil*. Rio de Janeiro, Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2008 <<http://books.scielo.org>>.

LOPEZ, Adriana; MOTA, Carlos Guilherme. *História do Brasil: uma interpretação*. São Paulo, Editora 34, 2015.

MEDRANO, Leandro; RECAMÁN, Luiz. *Vilanova Artigas: Habitação e cidade na modernização brasileira*. Campinas, Unicamp, 2013.

MELLO, João Manuel Cardoso de; NOVAIS, Fernando. *Capitalismo tardio e sociabilidade moderna*. Campinas, Unesp/Facamp, 2009.

MOTTA, Flávio. Paulo Mendes da Rocha. *Acrópole*, n. 343, São Paulo, set. 1967, p. 52.

THOMAZ, Dalva Elias. *Um olhar sobre Vilanova Artigas e a sua contribuição à arquitetura brasileira*. Orientadora Ana Maria de Moraes Belluzzo. Dissertação de mestrado. São Paulo, FAU USP, 1997.

ZEIN, Ruth Verde. *Arquitetura da escola paulista 1953-1973*. Orientador Carlos Eduardo Dias Comas. Tese de doutorado. Porto Alegre, FA UFRGS, 2005.